

Projektnummer: 2021-1-EE01-KA220-HED-000031125

Akronym des Projekts: LibOCS

Projekttitel: Universitätsbibliotheken stärken die Verbindung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft durch Citizen Science im Baltikum

Dieses Projekt wird im Rahmen des Programms Erasmus+ KA2 Strategische Partnerschaften finanziert.

Zusammenfassung des Berichts: Treiber und Hindernisse des bürgerschaftlichen Engagements in der offenen Wissenschaft und die Rolle der Universitätsbibliotheken im Baltikum

Svea Kaseorg, Lilian Neerut, Evelin Arust, Liisi Lembinen

Übersetzt von Tiberius Ignat

University of Tartu Library, University of Tartu, 50090 Tartu, Estland

Dieser Artikel stellt eine Zusammenfassung des Berichts „Drivers and Barriers of Civic Engagement in Open Science and The Role of University Libraries in The Baltics“ für das Projekt „University Libraries Strengthening the Academia-Society Connection Through Citizen Science in The Baltics“ im Rahmen von Erasmus+ vor Programm, Leitaktion 2: Partnerschaften für die Zusammenarbeit. Der vollständige Bericht ist in englischer Sprache in der Zenodo-Community des Projekts unter LINK verfügbar.

Citizen Science in Verbindung mit Open Science und wissenschaftlichen Bibliotheken

Universitätsbibliotheken im Baltikum spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Open Science in ihren Organisationen. Sie haben Erfahrung in der Teilnahme an verschiedenen Initiativen und Arbeitsgruppen, in der Politikgestaltung, aber auch in der Unterstützung von Forschern, Studenten und Lehrkräften mit Beratung und Aufbau von Fähigkeiten in Bezug auf Open-Science-Praktiken.

Forschungsbibliotheken stellen ihre Infrastruktur auch der Allgemeinheit zur Verfügung. Da sie für die Öffentlichkeit zugänglich sind und nicht auf ihre Mitarbeiter und Studenten beschränkt sind, bieten sie eine bedeutende Gelegenheit für bürgerschaftliches Engagement und die Verknüpfung mit der Gesellschaft. Citizen Science hat das Potenzial, viele wissenschaftliche und gesellschaftliche Möglichkeiten für Europa hervorzubringen. Es bietet auch Möglichkeiten, sich mit neuen Themen vertraut zu machen und sich persönlich

weiterzuentwickeln. Die Anzahl und Wirkung solcher Aktivitäten sind jedoch nach wie vor gering, und die Integration des bürgerschaftlichen Engagements in den Open-Science-Zyklus befindet sich noch in der Anfangsphase.

Das Oxford English Dictionary definiert Citizen Science als „wissenschaftliche Arbeit, die von Mitgliedern der breiten Öffentlichkeit durchgeführt wird, oft in Zusammenarbeit mit oder unter der Leitung von professionellen Wissenschaftlern und wissenschaftlichen Einrichtungen“ (Oxford English Dictionary, nd). Allerdings werden die unterschiedlichsten Begriffe und Ausdrücke verwendet, um den Kontext von Citizen Science zu beschreiben. Eitzel und Kollegen (2017) untersuchten den Begriff im weitesten Sinne und umfassten Aktivitäten wie das Aufstellen von Theorien oder Hypothesen, Forschung, wissenschaftliche Datenerhebung und/oder Datenanalyse, an denen die Öffentlichkeit beteiligt ist.

Obwohl der Begriff „Citizen Science“ relativ neu ist, beschäftigt sich die Öffentlichkeit mit Wissenschaft, seit es sie gibt. Europa hat eine große Community von Citizen Scientists. Es gibt jedoch ein großes Ungleichgewicht in der Entwicklung von Citizen-Science-Projekten zwischen verschiedenen Ländern in Europa. Länder wie Großbritannien, Deutschland, die Schweiz und andere in Westeuropa haben eine viel besser entwickelte Infrastruktur für die Umsetzung von Citizen Science-Projekten als Länder in Mittel- und Osteuropa wie Lettland, Litauen und Estland (Vohland et al., 2021) .

Citizen Science gilt als eine der acht Säulen der Definition von Open Science der Europäischen Kommission. Sie erklären, dass „die breite Öffentlichkeit in der Lage sein sollte, bedeutende Beiträge zu leisten und als gültige Erzeuger von europäischem Wissenschaftswissen anerkannt zu werden.“ (Europäische Kommission , 2019). Die Mission von Open Science ist es, wissenschaftliche Forschung, Daten und Verbreitung auf allen Ebenen zugänglich zu machen (Ayris & Ignat , 2018). Ein Aspekt davon ist das Produzieren und Teilen von Wissen auf offene und kollaborative Weise (Europäische Kommission , 2019).

Forschungsbibliotheken sind daher in einer hervorragenden Position, um Open-Science-Aktivitäten zu fördern, einschließlich der Teilnahme an Citizen-Science-Projekten. Die Association of European Research Libraries (LIBER) hat in ihrer Open-Science-Roadmap (Ayris et al., 2018) die spezifischen Maßnahmen vorgeschlagen, die Bibliotheken ergreifen können, um Open-Science-Aktivitäten zu fördern. Sie konzentrierten sich auch speziell auf Citizen Science.

Die Roadmap stellt fest, dass Forschungsbibliotheken aktiv als Partner in Citizen-Science-Projekten gefördert und eine Infrastruktur aufgebaut werden sollten, die es ihnen ermöglicht, Citizen Scientists zu unterstützen (Ayrís et al., 2018: 28). Darüber hinaus sollten sie einen Leitfaden für Bibliotheken entwickeln, der ihre Aktivitäten im bürgerschaftlichen Engagement skizziert. Sie empfehlen den Aufbau spezifischer Fähigkeiten, die es Bibliotheken ermöglichen, starke Partner zu sein, insbesondere in Bezug auf wissenschaftliche Kommunikation, Informationstechnologien und Projektmanagement. Darüber hinaus sollten Bibliotheken darauf achten, dass Citizen-Science-Projekte verantwortungsvollem Handeln und guter wissenschaftlicher Praxis folgen. (Ayrís et al., 2018: 28).

Der aktuelle Bericht zielte darauf ab, die Treiber und Hindernisse des bürgerschaftlichen Engagements in Open Science und die Rolle der Universitätsbibliotheken im Baltikum zu identifizieren. Um alle Perspektiven zu berücksichtigen, wurden drei separate Rundtischgespräche für a) Forscher und Lehrkräfte (n=19), b) Bibliothekare (n=23) und c) Universitätsstudenten (n=20) aus Estland, Lettland und Litauen abgehalten. Die drei Perspektiven zeigen unterschiedliche Meinungen und helfen, sie auf institutioneller Ebene anzugehen.

Die Studie wurde im März 2022 durchgeführt. Alle Roundtables wurden aufgezeichnet, transkribiert und später mit einer sechsstufigen thematischen Analyse analysiert. Die Autoren schlugen drei Forschungsfragen vor:

1. Was sind die aktuellen Treiber, die es wissenschaftlichen Bibliotheken ermöglichen könnten, sich an Citizen-Science-Projekten zu beteiligen?
2. Was sind die aktuellen Hindernisse, die es wissenschaftlichen Bibliotheken nicht ermöglichen haben, an Citizen-Science-Projekten teilzunehmen?
3. Wie kann die Zusammenarbeit zwischen wissenschaftlichen Bibliotheken und bürgerschaftlichem Engagement weiterentwickelt werden?

Da sich frühere Studien nicht auf die Meinungen von Forschern, Bibliothekaren und Hochschulstudenten zu den Treibern und Hindernissen des bürgerschaftlichen Engagements in Forschungsbibliotheken im Baltikum konzentriert haben, schließt diese Studie diese Lücke.

Ergebnisse der Studie

Die Studie ergab, dass Forschungsbibliothekare bereits über viele Fähigkeiten verfügen, die für die Teilnahme an Citizen-Science-Projekten nützlich sein könnten. Der größte Wert wurde in ihren Fähigkeiten im Bereich Forschungsdatenmanagement, Kommunikation und digitale Kompetenz gesehen. Alle drei sind wichtig für den Erfolg von Citizen-Science-Projekten. Mačiulienė & Butkevičienė (2022) stellten fest, dass Kommunikation für Citizen-Science-Projekte wesentlich ist, und dies umfasst sowohl die Kommunikation nach außen als auch nach innen. Die Bibliothek kann als Bindeglied zwischen Teilnehmern, Wissenschaftlern und den Medien fungieren. Da Universitätsbibliotheken bereits nationale und internationale Netzwerke aufgebaut haben, Erfahrung in der Verbreitung von Informationen über ihre Veranstaltungen haben und eine starke Verbindung und Motivation haben, sich auf eine Gesellschaft hinzubewegen, in der die Wissenschaft für alle offen ist, könnten sie ihre Kanäle nutzen, um Informationen über verschiedene Projekte zu verbreiten.

Neben der Verbreitung schlugen die Teilnehmer vor, dass Bibliothekare Citizen Scientists in Forschungsdatenmanagement und digitaler Kompetenz schulen könnten. Die Teilnehmer schlossen Information und wissenschaftliche Grundbildung in die letztere Kategorie ein. Die Vermittlung von Citizen Scientists in wissenschaftlicher Grundbildung wurde auch im LIBER-Leitfaden „Citizen Science Skilling for Library Staff, Researchers, and the Public“ (Kaarsted & Worthington, 2021) angesprochen. Darüber hinaus könnten Bibliotheken sicherstellen, dass Citizen-Science-Projekte guten wissenschaftlichen und ethischen Praktiken folgen. (Ayrís et al., 2018).

Die Studie ergab auch, dass die Infrastruktur in Forschungsbibliotheken Citizen-Science-Projekten zugute kommen könnte. Bibliotheken könnten ihre Räume, Repositorien und Server Citizen Scientists zur Verfügung stellen. Dies wurde auch von Ayrís und Ignat (2018: 18-19) in ihren Empfehlungen für Bibliotheken vorgeschlagen, sich an Citizen-Science-Projekten zu beteiligen. Alle drei Interessengruppen sahen die Bibliothek als physischen Treffpunkt. Da sie naturgemäß uneingeschränkt öffentlich zugänglich sind, könnten Bibliotheken ihre Räume für Besprechungen und Schulungen anbieten. Auf diese Weise könnte die Bibliothek zu einem intellektuellen Zentrum werden, wie es im LIBER-Leitfaden (Kaarsted & Worthington, 2021) vorgeschlagen wurde.

Die Forscher dachten, dass die Bibliothek für Citizen-Science-Daten verantwortlich sein sollte. Erstens könnte die Bibliothek ihren institutionellen Repositorien anbieten, die Daten aufzubewahren, eine Qualitätskontrolle durchzuführen und sie gemäß den FAIR-Prinzipien zu

veröffentlichen. Zweitens könnten sie Citizen Scientists Schulungen zu Open-Data-Fähigkeiten anbieten.

Interessanterweise waren sich die Studenten der verschiedenen Dienste, die die Bibliothek anbietet, nicht bewusst und hatten daher Schwierigkeiten, herauszufinden, welche Ressourcen für Citizen Scientists hilfreich sein könnten. Dies bestätigte, dass immer noch das Klischee von Bibliotheken, die nur Lernorte und für wissenschaftliche Literatur sind, statt multifunktionaler wissenschaftlicher Unterstützungszentren, vorhanden ist. Die Forscher schlugen vor, dass eine Änderung des Stereotyps Forschungsbibliotheken mehr Möglichkeiten zur Zusammenarbeit bieten würde.

Die größte Einschränkung der Beteiligung von Forschungsbibliotheken am bürgerschaftlichen Engagement war der Mangel an Wissen über Citizen Science. Sowohl Bibliothekare als auch Universitätsstudenten stellten fest, dass sie zu wenig über Citizen Science, verschiedene Projekte und Möglichkeiten ihrer Beteiligung wissen. Dies spiegelte sich in der mangelnden Zusammenarbeit zwischen den Bibliothekaren und Forschern wider, die an der Studie teilnahmen, als sie anmerkten, dass die Bibliothek mehr Initiative ergreifen sollte. Daher ist zu vermuten, dass das Fehlen von Verbundprojekten nicht auf geringes Interesse, sondern auf geringes Wissen zurückzuführen ist.

Eine weitere Einschränkung war die fehlende Unterstützung durch die Universitäten. Es gibt ein paar Aspekte dazu. Erstens, da Forschungsbibliotheken ihren Universitäten unterstellt sind, hängen ihre Finanzen und Aufgaben von der Strategie der Universitäten ab. Wenn Citizen Science für sie keine Priorität hat, fehlen den Forschungsbibliotheken die Ressourcen, um sich aktiver einzubringen. Dies bestätigt Erkenntnisse aus früheren Studien, dass Citizen-Science-Projekte im Baltikum mehr systemische institutionelle Unterstützung benötigen (Suškevičs et al., 2021; Mačiulienė & Butkevičienė , 2022). Dazu gehören Universitäten, aber auch politische Entscheidungsträger, die Mittel für Hochschulen vergeben.

Der zweite Aspekt ist der Fachkräftemangel. Auch wenn wissenschaftliche Bibliotheken bei der Verwaltung, Kuration und Sammlung von Forschungsdaten helfen könnten, gibt es nicht genügend Spezialisten, die Citizen Scientists zusätzlich zu ihren regulären Aufgaben unterstützen könnten. Viele Bibliotheken haben einen Datenverwalter, aber wenn es nur eine Person pro Organisation gibt, haben sie einfach keine Zeit, sich neben der Unterstützung von Forschern und Studenten auch um Citizen Science-Projekte zu kümmern. Die Teilnehmer

waren der Meinung, dass es mehr Ressourcen geben würde, um mehr Spezialisten einzustellen, wenn Citizen Science für Universitäten zu einer höheren Priorität wird.

Der dritte Aspekt befasst sich mit der Lehre zu Citizen-Science-Aktivitäten an Universitäten. Fast alle Studierenden, die an der Studie teilgenommen haben, hatten das Thema nicht an der Universität gelernt. Wenn einige an Citizen-Science-Projekten beteiligt waren, war dies nicht Teil ihres Lehrplans oder irgendwelcher Anforderungen des Unterrichts. Ayris und Ignat (2018) schlugen vor, dass Bibliotheken ein Schulungsprogramm entwickeln könnten, das Studenten über Citizen Science unterrichtet. Dies würde dazu beitragen, die Zusammenarbeit zwischen Universität und Bibliothek zu stärken und den Studierenden auch die notwendigen Fähigkeiten für die Teilnahme an Citizen Science zu vermitteln. Lehrende im Grundstudium werden auch von neuen potenziellen Citizen Scientists profitieren.

Alle Teilnehmergruppen erwähnten die Notwendigkeit einer Plattform, die sowohl allgemeine Informationen über Citizen Science als auch verschiedene laufende Projekte vereint, da es derzeit keine solche nationale Plattform in den baltischen Ländern mit Ausnahme von Litauen gibt. Das war etwas, was die Teilnehmer der Studie sich für eine Forschungsbibliothek vorstellen könnten. Während sie Menschen bereits bei der wissenschaftlichen Bildung unterstützen, könnte die Rolle eines Citizen Science-Hubs erreicht werden, wenn die Bibliothek Informationen und Ressourcen bereitstellen könnte, die für die Teilnahme an Citizen-Science-Projekten erforderlich sind.

Richtlinien für Forschungsbibliotheken

Basierend auf der Analyse der Interviews und der Literatur haben die Autoren Richtlinien entwickelt, die für zukünftige Projekte und Zusammenarbeit nützlich sein könnten:

1. Schulen Sie das Personal von Forschungsbibliotheken in der Datenerfassung, -verwaltung und -pflege.
2. Schaffung neuer Stellen in Forschungsbibliotheken mit Schwerpunkt auf bürgerschaftlichem Engagement.
3. Benennen Sie eine Verbindungsperson in der Forschungsbibliothek, die für die Zusammenführung von Citizen Scientists mit der Universitätsfakultät verantwortlich ist.
4. Betonen Sie die Notwendigkeit einer stärkeren Unterstützung durch die Universitäten.

5. Etablieren Sie eine zentrale Plattform, die Informationen darüber vereint, wie Sie teilnehmen können, welche Fähigkeiten benötigt werden und welche Projekte nach Freiwilligen suchen.

Abschließende Bemerkungen

Die Gesamtstudie weist einige Einschränkungen auf. Da die Teilnehmer an dieser Studie unterschiedliche Erfahrungen hatten und die Arbeitssprache Englisch war, sind möglicherweise wertvolle Beiträge aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse und begrenzter Kenntnisse über Citizen Science im baltischen Kontext verpasst worden. Der Vergleich der Studienergebnisse mit der Theorie gibt wertvolle Hinweise, es muss jedoch berücksichtigt werden, dass sie die Meinung von Stakeholdern widerspiegeln und von den Autoren dieser Studie noch nicht in der Praxis erprobt wurden.

Citizen Science als Teil von Open Science kann verschiedene Formen annehmen, von der einfachen Information über wissenschaftliche Forschung bis hin zur aktiven Beteiligung am Forschungsprozess. Bürgerinnen und Bürger können dazu beitragen, die europaweiten Open-Science-Bemühungen anzugehen, um Forschungsergebnisse zu öffnen, zu teilen und wiederzuverwenden, um verschiedene gesellschaftliche Probleme zu lösen. Damit hat Citizen Science ein echtes Potenzial für Open Science. Durch die Erforschung der Treiber und Hindernisse des bürgerschaftlichen Engagements in Universitätsbibliotheken sind wir der nächsten Stufe mit der Umsetzung des bürgerschaftlichen Engagements im Baltikum einen Schritt näher gekommen.

Verweise

Ayris, P., Bernal, I., Cavalli, V., Dorch, B., Frey, J., Hallik, M., Hormia-Poutanen, K., Labastida, I., MacColl, J., Ponsati Obiols, A., Sacchi, S., Scholze, F., Schmidt, B., Smit, A., Sofronijevic, A., Stojanovski, J., Svoboda, M., Tsakonas, G., van Otegem, M., ... Horstmann, W. (2018). *LIBER Open-Science-Roadmap*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1303002>

Ayris, P. & Ignat, T. (2018). Definition der Rolle von Bibliotheken in der Open-Science-Landschaft: eine Reflexion über die aktuelle europäische Praxis. *Offene Informationswissenschaft*, 2(1), 1-22. <https://doi.org/10.1515/opis-2018-0001>

Eitzel , MV, Cappadonna, JL, Santos-Lang, C., Duerr , RE, Virapongse , A., West, SE, Kyba , CCM, Bowser, A., Cooper, CB, Sforzi , A., Metcalfe, AN, Harris, ES, Thiel, M., Haklay , M., Ponciano , L., Roche, J., Ceccaroni , L., Shilling, FM, Dörler , D., ... Jiang, Q. (2017). Citizen Science Terminology Matters: Exploring Key Terms. *Citizen Science: Theorie und Praxis* , 2 (1), 1. <https://doi.org/10.5334/cstp.96>

Europäische Kommission (2019). *Offene Wissenschaft* . https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/knowledge_publications_tools_and_data/documents/ec_rtd_factsheet-open-science_2019.pdf

Mačiulienė , M., & Butkevičienė , E. (2022). Der Ökosystemansatz bei der Umsetzung nachhaltiger Entwicklungsziele durch Citizen Science in Litauen. *Nachhaltigkeit* , 14(4), 2155. <https://doi.org/10.3390/su14042155>

Oxford Englisch Wörterbuch. (nd). „Bürger, n. Und adj.“ <https://www.oed.com/view/Entry/33513?redirectedFrom=citizen+science>

Suškevičs , M., Raadom , T., Vanem , B., Kana, S., Roasto , R., Runnel, V., & Külvik , M. (2021). Herausforderungen und Möglichkeiten der Einbeziehung biodiversitätsbezogener Citizen-Science-Daten in Umweltentscheidungen: Wahrnehmungen von Praktikern und eine Datenbankanalyse aus Estland. *Zeitschrift für Naturschutz* , 64, 126068. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2021.126068>

Vohland , K., Göbel , C., Balázs , B., Butkevičienė , E. e, Daskolia , M., Duží , B., Hecker, S., Manzoni, M., & Schade, S. (2021). Citizen Science in Europa. In K. Vohland , A. Land-Zandstra, L. Ceccaroni , R. Lemmens , J. Perelló , M. Ponti, R. Samson, & K. Wagenknecht (Hrsg.), *The Science of Citizen Science* (S. 35– 53). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58278-4_3